

AI YORDAMIDA YARATILGAN KONTENTDA MUALLIFLIK HUQUQI: PATENT QONUNCHILIGI VA XITOIY AMALIYOTI.

Razzaqova Xusnora

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707782>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Sun'iy intellekt, mualliflik huquqi, patent huquqi, inson ijodkorligi, intellektual mulk, CNIPA yo'riqnomasi, SI yaratuvchanligi.

ABSTRACT

Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan kontentning huquqiy maqomi global miqyosda bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Xususan, mualliflik huquqi va patent huquqi bo'yicha insonning ijodiy hissasi, SI modellarining o'qitilish jarayoni hamda kontentning o'xshashlik darajasi kabi mezonlar atrofida turli yondashuvlar shakllangan. Xitoy amaliyoti esa ushbu masalada aniq belgilangan me'yorlar, kategoriyalar va sud amaliyoti orqali boshqa mamlakatlar uchun namunaviy model yaratib ulgurdi. Ushbu maqola SI va inson ijodi o'rtasidagi farqlarni tahlil qilinadi, SI tomonidan yaratilgan kontentda mualliflik va patent huquqi qanday qo'llanishi o'rganiladi va Xitoyning tegishli qonunchiligin solishtirma-huquqiy tahlil asosida yoritiladi.

Kirish:

Sun'iy intellekt bu axborot texnologiyalarining bir yo'nalishi bo'lib, Marvin Minsky aytganidek: "Odam tomonidan bajarilganda aql (intellekt) talab qiladigan ishlarni mashinalarga bajarishni o'rgatuvchi fan" (IBM, n.d.). Yozma manbalarga qaraganda, "fikrlovchi mashina" atamasi qadimgi Gretsiyaga borib taqaladi, biroq "sun'iy intellekt" atamasi ilk bor John McCarthy tomonidan 1956-yilda Dartmouth kollejidagi ilk sun'iy intellektga bag'ishlangan konferensiyasida fanga kiritilgan. Aynan shu yili Allen Newell, J.CShaw va Herbert Simon tomonidan sun'iy intellektga asoslanib ishlovchi Logic Theorist dasturi yaratilgan (Rissland, 1990; McJohn, 1998).

Bugungi kunga kelib, texnologiyalarning rivojlanishi va yangilanishi aqlbovar qilmas darajada tezlashib ketdi. Hayotimizning har bir kuni bevosita texnologiyalar bilan bog'liq bo'lib qoldi, juda ko'p sohalarda avtomatlashtirilgan tizimlarga o'tkazildi. Sun'iy intellekt hayotimizning deyarli barcha jabhalari, huquq, ilm-fan, dasturchilik, dizayn, san'at, musiqa va boshqa shu kabi sohalarga kirib keldi. Albatta, ishlarimizni osonlashtirayotgan tizimlar va texnologiyalar yaratilishida sun'iy intellektning o'ziga xos o'rni bor. Ilgari insonlar tomonidan bajariladigan vazifalar hozirda sun'iy intellekt yordamida yaratilgan turli xil tizimlar yoki ilovalar orqali amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellekt orqali yaratilgan ilovalar va kontentlar tobora aholi orasida ommalashib bormoqda. Yaratish qobiliyatiga ega bo'lgan sun'iy intellekt platformalari ishga tushirilgach, yangi bir savol tug'ildi: Sun'iy intellekt yaratgan ishlar uchun mualliflik huquqi kimga beriladi?

2024-yil oktabr oyida Microsoft kompaniyasi Rahbari (CEO) Satya Nadella sun'iy intellekt texnologiyalari va intellektual mulk huquqi buzilishiga oid bahsli munozaralarga o'z fikrini bildirib o'tdi. Ma'lumki, Microsoft kompaniyasi shu kunga qadar bir qator mualliflik huquqlari buzilishi bo'yicha sud ishlarida javobgar sifatida qatnashgan va holbuki, kompaniyaning mashinalarni o'qitish orqali sun'iy intellekt modellarini yaratishda mualliflik huquqiga ega bo'lgan asarlardan foydalanishni huquqbuzarlik deb hisoblamasligi tabiiy holat. Nadellaning fikri quyidagicha: Nega mashinani o'qitish orqali yangilik yaratish, insonlarning kitoblardan foydalanish orqali yangilik qilishidan farq qilishi kerak? Uning xulosasiga ko'ra, agar inson avvalroq yaratilgan mualliflik huquqiga ega bo'lgan manbani o'qib "yangilik" yaratsa, bu ham huquqbuzarlik deb hisoblanishi kerak (Gugerty, 2006). Bu mavzu juda ko'p bahslarga sabab bo'lib kelmoqda, va sun'iy intellekt kontekstida mualliflik huquqi kimga berilishiga aniqlik kiritishni talab qilayotgan shaxs faqatgina Nadella emas.

Metodlar:

1. Normativ-huquqiy tahlil
Xitoyning "Mualliflik huquqi to'g'risida"gi qonuni, Patent Qonuni, Amalga oshirish qoidalari, CNIPA yo'riqnomalari, shuningdek O'zbekiston IP me'yorlari o'rganildi.
2. Solishtirma-huquqiy metod
AI bilan bog'liq mualliflik va patent huquqi bo'yicha Xitoy va O'zbekiston qiyoslab tahlil qilindi.
3. Doktrinal (ilmiy manbalar) tahlili
Ilmiy maqolalar asosida AI ijodi va mualliflik chegaralari o'rganildi.

Natijalar:

Xalqaro Intellektual Mulk Tashkiloti (World Intellectual Property Organization) rasmiy saytidagi ma'lumotlarga ko'ra: Patent – ixtiro uchun beriladigan eksklyuziv ya'ni maxsus huquqdir. Patentlar ixtirochilarga o'z ixtirolarini himoya qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, aholiga ixtirolar haqidagi ma'lumotlarni bilish uchun sharoit yaratadi. Patentlar texnologiyaning har qanday sohasida berilishi mumkin, oddiy oshxona jihozlaridan tortib, nanotexnologiya asosida yaratilgan mikrochiplargacha. Ixtirolar mahsulot yoki jarayon shaklida ham bo'lishi mumkin, ma'lum bir kimyoviy moddaning yaratilish jarayoni ham patentlanishi mumkin. Ba'zi ixtirolar bir necha yuzlab ixtirolarni o'zida jam qilishi mumkin. Masalan, kompyuterlarning har bir qismi alohida patentlangan bo'lishi mumkin. Patentlash ixtirochiga o'z ixtirosini ma'lum bir muddatga patent berilgan hududda, boshqalarning patentlangan ixtironi sotishi yoki noqonuniy ishlab chiqarishidan himoyalanih imkoniyatini beradi (WIPO, n.d.).

Turli davlatlar turli xil patentlash qonunchiligiga ega bo'lib, patent berish shu davlatning qonuni asosida yuritiladi. Hozirgi vaqtga kelib, sun'iy intellektning har bir sohasiga kirib borishi, patentlash qonunchiligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt odatda kiritilgan ma'lumotlarga asoslangan va bazadagi mavjud ma'lumotlarni o'rganib chiqqan holda, avvalgi olib borilgan ishlarga asoslanib ish yuritadi. Agar sun'iy intellekt biror bir yangi ixtiro yoki mahsulot yaratmoqchi bo'lsa, u avval bajarilgan tadqiqot va ishlarga tayanib, mavjud bo'lgan manbalardan foydalanib xulosa chiqaradi. Sun'iy intellekt bilan yangi kontent yaratishda, kam sonli ma'lumot yetarli bo'lmaydi. Ma'lumot bazalarida saqlanayotgan har bir ma'lumot kimningdir ijod mahsuli hisoblanib, mualliflik va patent huquqiga ega bo'ladi. Agar sun'iy intellekt ushbu ma'lumotlarga tayanib biror narsa yaratsa, boshqa insonlarning patent va mualliflik huquqi buzilmaydimi?

Sun'iy intellekt va insonning ijod qilish jarayoni bir-biridan keskin farq qiladi. Insonlar eng avval biror bir soha bo'yicha ma'lumot to'plashadi, shu ma'lumotlarni tahlil qilishadi va bu orqali ularda shu sohaga oid bilim shakllanadi. So'ng, o'zlaridagi bilim va yangi g'oyalarga asoslangan holda yangilik yaratishadi. Sun'iy intellekt esa texnik yo'ldan boradi ya'ni mavjud ma'lumotlarni ma'lumot modeli ko'rinishiga o'tkazadi. Birinchi bosqichning o'zidayoq, sun'iy intellekt insonning tahlil qilish va o'rganish qobiliyatlaridan farqli ravishda ma'lumot qabul qiladi. Yaratilgan ma'lumot modeli sun'iy intellekt tushunadigan ko'rinishga keltiriladi, bunda qayta ishlangan ma'lumot algoritmlar tomonidan tahlil qilinadi. Shundan so'ng sun'iy intellekt inson tomonidan berilgan buyruqlarga asoslanib, yangi ma'lumot yoki kontent yaratadi (Dang, 2024).

Biroq sun'iy intellekt inson miyasi kabi neyronlarga va fikrlash qobiliyatiga ega bo'lmaganligi uchun bu yerda ongli ravishda yangi narsa ixtiro qilish tushunchasi mavjud bo'lmaydi. Shunday ekan, agar sun'iy intellektga sifatli hamda yetarli ma'lumot kiritilmas ekan, u oddiygina "intellekt"ga ega bo'lmagan texnologiya sifatida ko'riladi (Kennaugh-Gallacher, 2025).

Sun'iy intellekt yordamida yangi kontent yaratish albatta ilgari mavjud bo'lgan va yaratilgan ma'lumotlarga asoslanadi. Agar yaratilgan kontent mutlaqo yangi g'oyalarga asoslanmagan bo'lsa yoki shu kontent boshqa bir inson tomonidan yaratilgan kontent bilan o'xshash bo'lsa, sun'iy intellekt "intellekt" xarakterini yo'qotgan hisoblanadi. Agar, mualliflik huquqiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu turdagi kontentlar mualliflik huquqi buzilganligini ko'rsatadi (Chen, 2023).

Xitoy Xalq Respublikasi 2020-yil 11-noyabrda Mualliflik huquqi to'g'risidagi qonuni qabul qilingan. Bu qonun fuqarolik huquqi tizimiga asoslangan bo'lib, unda qonunlar yozma va batafsil tarzda keltirilgan. Sudyalarning ushbu qonunlarga qat'iy rioya qilishi kerakligi belgilangan. Ushbu qonun o'z navbatida "enumeratsiya" usulini qo'llaydi, ya'ni bunda mualliflik huquqi ega bo'lgan ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanishga ruxsat berilgan holatlarni aniq ro'yxati tuzilgan. Qonunning 24-moddasida ushbu 12 ta holat aniq belgilangan: shaxsiy o'rganish, tadqiqot yoki zavqlanish maqsadida; iqtibos keltirishda; yangiliklarni yoritishda; OAV tomonidan maqolalarni qayta nashr qilishda; jamoat yig'ilishidagi nutqlarni nashr etish yoki efirga uzatishda; o'qituvchilar yoki ilmiy tadqiqotchilar uchun belgilangan me'yorda tarjima yoki nusxa olish; davlat organlari rasmiy vazifalar uchun foydalanishi; kutubxona, muzey va shunga o'xshash joylarda saqlash maqsadida nusxa olishi; bepul jonli ijro va konsertlar; ochiq havodagi san'at ko'rgazmalari; fuqaro asarini Han tilidan milliy ozchilik tiliga tarjima qilish; asarni Braille yozuviga aylantirib nashr etish.

Ushbu holatlarda keltirilgan maqsad va sharoitlarda kimdir mualliflik huquqiga ega bo'lgan manbalardan foydalansa, javobgarlikka tortilmaydi. Agar sun'iy intellekt shu kabi ma'lumotlardan foydalansa, bu mualliflik huquqining buzilishi hisoblanmaydi. Biroq, shunday holatda sun'iy intellekt ma'lumotni avvalgi manbalarga o'xshash holatda yaratishi maummoligicha qoladi. (Chatterton & Hurcombe, 2025b).

Bundan tashqari, Xitoyda sudyalarga mualliflik huquqini buzilganligini aniqlashda biroz erkinlik berilgan. Xitoyning Oliy Xalq Sudi "Intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha qarorlar" nomli hujjat qabul qilgan. Unga ko'ra, sudyalarning mualliflik huquqi buzilganligini aniqlashda quyidagi faktorlarni inobatga olishadi: asarda qay maqsadda foydalanganlik; foydalanishda mualliflik huquqiga zarar yetganlik; kontentning qancha qismi ishlatilganligi; foydalanish kontentning qiymatiga ta'sir qilishi. Lekin, bu yondashuv qaror qilishda ba'zan noaniqliklarga olib kelishi mumkin. Chunki har bir sudya ushbu 4 yondashuvni turlicha talqin etadi va natijada sun'iy intellekt bilan bog'liq ishlarda tushunmovchiliklar paydo bo'ladi.

Xitoy Xalq Respublikasining Patent Qonunining 2-moddasida aynan qanday mahsulotlar "ixtiro" sifatida sanalishi va qanday yangiliklarni o'z ichiga olishi keltirilgan. Ixtirolar deganda biror bir mahsulotni, jarayonni yoki nazariyani yaxshilash uchun yaratilgan yangi texnologiyalar tushuniladi va xo'jalik buyumlari hamda dizaynni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Xitoy Xalq Respublikasining Patent Qonuni bo'yicha Amalga Oshirish Qoidalarining 14-moddasida "yaratuvchi" ya'ni patent olish huquqiga ega bo'lgan subyekt inson bo'lishi kerakligi, fan va texnologiya sohasida yangilik yaratishi hamda unga o'z hissasini qo'shishi kerakligi belgilab qo'yilgan.

Xitoyning 2024-yil 6-dekabrda qabul qilgan Sun'iy Intellektni O'z Ichiga Olgan Patent Tekshiruv Bo'yicha Yo'riqnomalariga ko'ra, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ixtirolarga patent berishda 4 ta asosiy kategoriya yaratdi:

- AI algoritmlari yoki modellari o'zi;
- AI algoritmlari yoki modellari asosida ishlaydigan funksiyalar yoki soha qo'llanmalari;
- AI yordamida yaratilgan ixtirolar (muayyan darajada inson hissasi bilan); va
- AI tomonidan yaratilgan ixtirolar (muayyan darajada inson hissasi bo'lmagan, va ehtimol patent himoyasiga loyiq bo'lmagan)

Ushbu yo'riqnomaning 4.1.2 bo'limida, patent olish huquqiga ega bo'lgan ixtirochilar faqatgina insonlar ekanligi keltirib o'tilgan. Sun'iy intellekt sistemalari, muassasalari yoki texnologiyalari "ixtirochi" bo'la olmaydi, chunki ular fuqaro hisoblanmaydi va fuqarolik huquqiga ega bo'la olmaydi. Agar ixtiro sun'iy intellekt yordamida yaratilgan bo'lsa, ushbu ixtoriga patent huquqi ixtirochining o'ziga beriladi. Ayni vaqtda, Xitoy qonunchiligi sun'iy intellektni yaratuvchi va patentlash huquqi subyekt sifatida ko'rmaydi.

Bu yo'riqnomada sun'iy intellekt texnologiyalariga patent berishda ham biroz o'zgartirishlar kiritildi. Sof sun'iy intellekt algoritmlar yoki matematik modellarga asoslangan texnologiyalar intellektual ongning metodlari sifatida qaraladi va ularga patent berilmaydi. Quyidagi 3 ta holatda ularga patent berilishi mumkin:

1. Agar sun'iy intellekt ma'lumotni texnik ma'noda (masalan, rasmlarni tahlil qilish) qabul qila olsa va texnik muammolarga yechim bera olsa;
2. Agar sun'iy intellekt kompyuterning qurilmalariga ulana olsa (masalan, xotira yoki quvvat sarfini kamaytira olsa);
3. Agar sun'iy intellekt ma'lum bir sohada katta ma'lumot tahlilini amalga oshira olsa (faqatgina ma'lum bir soha bilan cheklanib qolmasa).

Mualliflik huquqini himoya qilish maqsadida 2006-yil 20-iyulda "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi" O'RQ-42 qabul qilingan. Ushbu qonunning 3-moddasida ijodiy mehnati bilan asar yaratgan jismoniy shaxs muallif hisoblanadi. Ushbu qonunning 5-moddasi mualliflik huquqi obyektlari keltirilgan: yozma (qo'lyozma, mashinkalangan yozuv, notali yozuv va hokazo); og'zaki (omma oldida so'zlash, omma oldida ijro etish va hokazo); ovoqli yoki video yozuv (mexanik, magnitli, raqamli, optik va hokazo); tasvir (rasm, eskiz, manzara, tarh, chizma, kino-, tele-, video- yoki fotokadr va hokazo); hajmli-fazoviy (haykal, model, maket, inshoot va hokazo) va boshqa shakllardagi kontentlar. 6-modda esa mualliflik huquqi asarlari keltirilgan: dabiy asarlar (adabiy-badiiy, ilmiy, o'quv, publitsistik va boshqa asarlar); drama va ssenariy asarlari; matnli yoki matnsiz musiqa asarlari; musiqali drama asarlari; xoreografiya asarlari va pantomimalar; audiovizual asarlar; rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika, dizayn asarlari va tasviriy san'atning boshqa asarlari; manzarali-amaliy va sahna bezagi san'ati asarlari; arxitektura, shaharsozlik va bog'-park barpo etish san'ati asarlari; fotografiya asarlari va fotografiyaga o'xshash usullarda yaratilgan asarlar; jo'g'rofiya,

geologiya xaritalari va boshqa xaritalar, jo'g'rofiya, topografiya va boshqa fanlarga taalluqli tarhlar, eskizlar va asarlar; barcha turdagi EHM uchun dasturlar, shu jumladan har qanday dasturlash tilida va har qanday shaklda, chunonchi boshlang'ich matn hamda obyekt kodida ifodalanishi mumkin bo'lgan amaliy dasturlar va operatsiya tizimlari. O'zbekiston qonunchiligida ham dasturlar, dasturlash tillarida yozilgan matn, amaliy dasturlar va operatsiya tizimlari uchun ham mualliflik huquqi belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ham patent berish qoidalari deyarli bir xil asoslarga tayanadi. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 29-avgustda qabul qilingan 397-II-son qonunining 9-moddasiga ko'ra, ijodiy mehnati bilan sanoat mulki obyektini yaratgan jismoniy shaxs shu obyektning muallifi deb e'tirof etiladi. Ya'ni patent egasi faqatgina jismoniy shaxs bo'lishi mumkin va mualliflik huquqi nomulkiy huquqdir. 10-moddada esa patent sanoat mulki obyektining muallifiga (hammualliflariga) yoki uning (ularning) merosxo'riga (merosxo'rlariga) berilishi keltirilgan. Hali qonunchilikka sun'iy intellektga yoki sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ixtirolarga patent berish to'g'risida alohida moddalar kiritilmagan.

Muhokama:

Har ikki davlat qonuniga ko'ra sun'iy intellekt ijodiy subyekt emas, balki texnik vositadir. Ijodiy subyekt faqatgina inson bo'la olishi mumkin va shu sababli insonning ijodiy hissasi bo'lmagan kontent mualliflik huquqiga ega bo'lmaydi. Bu yondashuv har ikki qonunchilikda ham mualliflik huquqining asosiy talabi hisoblanadi va ijodkorlik mezonlariga mos keladi.

Patentlash sohasida SI rolining cheklanishi huquqiy barqarorlikni saqlashda yordam beradi. Agar SI ixtirochi sifatida tan olinsa, patentlash tizimi o'z g'oyasi ya'ni subyektivlikni yo'qotadi. Shu sabab ham Xitoy amaliyotida inson ixtirochiligi muhim o'rin tutadi. O'zbekiston qonunchiligida esa hali bo'shliqlar mavjud bo'lib, sun'iy intellekt bo'yicha maxsus normalarni qamrab olmagan.

Sun'iy modellarini o'qitishda ishlatilgan ma'lumotlarning huquqiy maqomi haligacha global muammo bo'lib qolmoqda. Xitoyning yondashuvi bu borada qisman yechimlar taklif qila olsada, kontentning o'xshashlik darajasi masalasi hanuz muammoligicha qolmoqda.

Ushbu sohada O'zbekiston qonunchiligini rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni kiritish mumkin:

1. Qonunga "SI yordamida yaratilgan kontent" belgisi alohida kiritilishi lozim. Insonlar sun'iy intellektidan halol usulda foydalanishlari mumkin, ya'ni kontent sifatini yaxshilash uchun. Shu sababdan ham sun'iy intellekt sherikligida yaratilgan kontentlar uchun alohida mualliflik huquqi yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.
2. SIni o'qitishda mualliflik huquqiga ega ma'lumotlardan foydalanishni tartibga solish lozim. Ya'ni mualliflik huquqiga ega bo'lgan ma'lumotlardan noqonuniy ravishda foydalanilgan holatlar uchun javobgarlik belgilanishi zarur.
3. Patentlash jarayonida ham "SI yordamida ishlab chiqilgan ixtori" belgisi kiritilishi lozim.
4. SI algoritmlari va texnik qo'llanmalarga patent berish shartlarini aniqlashtirish. Sof SI algoritmlari patentlanmaydi, lekin texnik yechimlar va soha qo'llanmalari patentga loyiq bo'lishi mumkin. Shu sababli, Intellektual mulk agentligi yo'riqnomasiga texnik muammolarga yechim kiritilishi tavsiya etiladi.

1. E Rissland, 'Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning', [1990] 99(8) *Yale Law Journal* 1957 and S McJohn, 'Artificial Legal Intelligence', (1998) 12(1) *Harvard Journal of Law and Technology*, 241
2. What is Artificial Intelligence (AI)?, IBM, <https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence>
3. Leo Gugerty, Newell and Simon's Logic Theorist: Historical Background and Impact on Cognitive Modeling, PROCEEDINGS OF FACTORS AND ERGONOMICS SOC'Y ANN. MEETING (Oct. 2006), https://www.researchgate.net/publication/276216226_Newell_and_Simon's_Logic_Theorist_Historical_Background_and_Impact_on_Cognitive_Modeling.
4. Allison Dang (June, 2024). NOTE: HOW INTERNATIONAL PRECEDENCE CAN INFORM FUTURE U.S. COPYRIGHT LAW APPLICATIONS TO GENERATIVE AI. *Notre Dame Journal on Emerging Technologies*, 5, 189. <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a6D4R-JHT1-JC8V-4470-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>.
5. Emma Kennaugh-Gallacher, senior professional support lawyer at Mewburn Ellis (). (7 February 2025). Artificial intelligence & copyright law: at odds? . *New Law Journal* , <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a6F2R-4M23-RSSG-604T-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>.
6. <https://www.wipo.int/en/web/patents>
7. YUDONG CHEN (2023). ARTICLE: THE LEGALITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S UNAUTHORIZED USE OF COPYRIGHTED MATERIALS UNDER CHINA AND U.S. LAW. *IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, 63, 241. <https://advance.lexis.com/api/document?collection=analytical-materials&id=urn%3acontentItem%3a67TS-VTX1-DYRW-V2Y8-00000-00&context=1519360&identityprofileid=CJQVWW63400>.
8. Xitoy Xalq Respublikasining “Mualliflik huquqi to’g’risidagi” qonuni (11.11.2020)
9. Xitoyning Oliy Xalq Sudi “ Intellektual mulkni himoya qilish bo’yicha qarorlar” hujjati
10. Xitoy Xalq Respublikasining Patent Qonunini Amalga Oshirish Qoidalari (12.11.2023)
11. Chatterton, E. and Hurcombe, L. (2025b) *China releases guidelines for Ai Related Invention Patent Applications*, DLA piper. Available at: <https://www.dlapiper.com/en-gb/insights/publications/2025/02/china-releases-guidelines-for-ai-related-invention-patent-applications> (Accessed: 07 November 2025).
12. Sun’iy Intellektni O’z Ichiga Olgan Patent Tekshiruvi Bo’yicha Yo’riqnomalar (6.12.2024)
13. “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to’g’risida”gi qonun
14. “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to’g’risidagi” qonun